

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15194546>

FILTRLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI VA TEZKOR FILTRNING ISHLASH JARAYONLARI.

^{1*2*} **Tolipov Muzaffar Baxromovich,**

^{1*} **Negmatov Mirzabaxrom Karimovich.**

^{1*} Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,

^{2*} Farg‘ona politexnika instituti.

Muzaffarbek042019@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Suvlarni tozalash va yumshatish jarayonida filtrlash jarayonining umumiy qonuniyatlari cho‘kindi hosil bo‘lishi bilan, teshiklarning to‘liq va asta-sekin tiqilib qolishi va oraliq turi ko‘rib chiqiladi: Filtr materiallarining optimal konstruksiyalari shakllantiriladi va suyuqlik namunalari tozalangandan so‘ng to‘xtatilgan qattiq moddalar tarkibidagi qiymatlar asosida filtrdagi to‘ldiruvchilarni qiymati aniqlanadi. Ko‘rib chiqilayotgan filtr materiallariga nisbatan filtrlash turlarini hisoblash usullari ishlab chiqiladi: Masalan ishlab- chiqarish korxonalarining texnologik suvlarini qattiq suspenziyalardan tozalash uchun sanoatda foydalanish maqsadida qatlamli filtrning optimal dizayni va uni shakllantirish usuli maksimal filtrlash hajmi, filtrlash tezligi va vaqti kabi filtr konstruksiyalarining asosiy xususiyatlarini hisoblash imkonini beruvchi geosintetik polimer muhiti, oddiy filtrlash vaqtini hisobga olgan holda filtr konstruksiyalarining maydonlarini qayta hisoblash amalga oshiriladi.

Kalit so‘zlar: *filtrlash jarayonining usullari, geosintetik materiallar, qatlamli filtr, parda hosil qilish usuli.*

THEORETICAL AND PRACTICAL BASES OF FILTERING AND OPERATIONAL PROCESSES OF A FAST FILTER.

ABSTRACT:

The article considers the general regularities of the filtration process during purification and softening of water with sediment formation, complete and gradual blockage of pores, intermediate type: optimal designs of filter materials are formed, and the value of filter fillers is determined based on the content of suspended solids in liquid samples after purification. Methods for calculating the types of filtration in relation to the considered filter materials have been developed: For example, the optimal design of a layered industrial filter for cleaning industrial waters of industrial enterprises from solid suspensions and the method of its formation, a geosynthetic polymer medium that allows calculating the main characteristics of filter structures, such as the maximum filtration volume, filtration rate and time, recalculation of the areas of filter structures is carried out taking into account the normal filtration time.

Keywords: *filtration process methods, geosynthetic materials, layered filter, curtain formation.*

KIRISH:

Suv tozalash texnologiyasida mahalliy materiallardan keng ko‘lamda foydalanish chetdan tashib keltiriluvchi qimmatbaho filtrlovchi materiallar haridini kamaytirishga yoki butunlay cheklashga imkoniyatlar yaratadi.

Suv tozalash texnologiyasida mahalliy hom-ashyolar bilan to‘ldirilgan filtr qurilmalarida kechadigan jarayonlarni ikki bosqichda tadqiq qilish rejalashtirildi. Dastlab laboratoriya va sinov qurilmalarida bajarilgan tekshirishlarda olingan natijalarning optimal parametrlari real sharoitda suv tozalovchi inshootlarning filtr qurilmalarida sinovdan o‘tkazildi. Bizning misolda avval hech qayerda va hech kim tomonidan tekshirilmagan yangi texnologiya tadqiq etilishi natijasida bosimli filtr qurilmasining yangi konstruksiyasini yaratish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Filtrlash deganda suyuqlik va gazlarni g'ovak jismlardan o'tkazish yordamida tozalash jarayonlarini tushuniladi.

Tabiiy suvlarni filtrlashdan asosiy maksad, tindirgich inshootlarida cho'kmay kolgan "mayda dispers" zarrachalarni filtrlovchi qatlamda tutib qolishdan iborat.

Filtrlash jarayonlarining nazariy asoslarini rivojlantirishga V.Turchinovich, A.A.Kastalskiy, D.M.Mins, Jujikov, G.G.Rudzskiy, V.A.Klyachko, R.I.Ayukayev (Rossiya Federatsiyasi), V.Zigel (Germaniya), D.Ayves, I.Klizbey, R.Nebolsin, N.Djekson (AQSH), D.S. Freshvoter, Le Goff (Buyuk Britaniya) kabi ustoz-olimlar munosib hissa qo'shganlar. O'zbekistonda A.S.Slavinskiy, T.A.Abdullayev, A.N.Kim, R.S.Xabirov, O.O.Soatov, M.K.Negmatov va G.S.Boboyevalarning bu sohada bajargan ilmiy-tadqiqot ishlari muhim o'rin tutadi.

Filtrlash jarayonlarining samaradorligi filtrlash tezligi bilan belgilanadi. Filtrlash tezligi filtrlovchi qatlamning bir kv.m. yuzasidan bir soat davomida o'tgan suvning hajmiga aytiladi.

Filtrlash darajasi suvdagi suzib yuruvchi zarrachalarning o'lchamiga, filtrlovchi material zarrachalarining yirikligiga va filtrlovchi inshootning turiga bog'liqdir.

Filtrning ostki qismida drenaj qurilmasi o'rnatiladi. Drenajning ustida esa tutib turuvchi material – shag'al yoki mayda tosh yotqiziladi. Mayda shag'al drenajning ustiga, yirikligi yuqoriga qarab kamayib boruvchi tartibda yotqiziladi. Ushlab turuvchi material ustiga esa filtrlovchi material, ya'ni qum zarrachalari pastdan yuqoriga qarab mayinlashib boruvchi tartibda yotqiziladi. Filtrlash jarayonida filtr suv bilan to'ldirilgan holatda ishlaydi.

Filtrlash unumdorligi filtrlash tezligi bo'yicha belgilanadi. Filtrlash tezligi deganda filtr orqali vaqt birligida sizib o'tgan suv ustuni balandligi tushuniladi (m/soat). Filtrlash jarayonida koagulyatsiyalanmagan suvda suzib yuruvchi zarrachalarning filtrlovchi qatlam yuzasida hosil qilgan pardasi yordamida suvni filtrlash - sekin filtrlar. Bunda filtrlash kimyoviy reagentlarsiz amalga oshiriladi, yani suvni reagentsiz tiniqlashtiriladi. Filtrlash tezligi 0.1-0.3 m/soat.

Filtrning ishlash davrlari:

1. Pardaning hosil bo'lishi (1-2 sutka)
2. Filtrning normal ish davri (1-2 oy)
3. Filtrni yuvish

Tezkor filtrlar: Amaliyotda suvni tozalash uchun ko'proq tezkor filtrlar qo'llaniladi. Tezkor filtrlarning ishlash printsipti reagentlar bilan ishlov berilgan suvni kvartslı qum yordamida filtrlashga asoslangandır.

Suvdagi suzib yuruvchi moddalar reagent ta'sirida paydo bo'lgan yopishqoqlik xossasi tufayli filtrlovchi qum zarrachalariga yopishib ushlanib qoladi. Tezkor filtrlarda yopishqoqlikka moyil bo'lgan oqindilarni filtrlash jarayoni amalga oshiriladi. Tezkor filtrlar uchun asosiy filtrlovchi material sifatida kvartslı qumdan foydalaniladi[4.5.6].

Xo'jalik – ichimlik maqsadlardagi suv ta'minotida ko'pincha filtrlovchi qatlam diametri 0.7-0.8 mm yiriklikdagi qumning 0.7 m qalinlikdagi qatlamidan iborat bo'ladi. Tutib turuvchi qatlam sifatida foydalaniladigan shag'al filtrlovchi qatlam zarralarini drenaj sistemasiga o'tib ketishidan saqlaydi.

Filtrlash jarayonida, filtrdagi suv sathi rezervuardagi suv sathidan baland bo'lsa suv filtrdan o'zi oqib o'tishi mumkin. Agar aksincha bo'lsa unda suv bosim bilan yuboriladi. Bu vaqtda filtr yopiq bosimli idish printsiptida ishlaydi. Suv filtrga maxsus "cho'ntak" va nov orqali uzatiladi, hamda qum va shag'al qatlamlaridan o'tib drenaj quvurlari yordamida yig'ib olinadi. Filtrni yuvish esa teskari yo'nalishda, yani pastdan yuqoriga qarab nisbatan kattaroq sarf bilan suv berish asosida bajariladi. Hosil bo'lgan oqava suv maxsus nov yordamida yig'ib olinadi va kanalizatsiyaga tashlanadi.

Tezkor filtrning ishlash davrlari:

- I. Pardaning hosil bo'lishi davri -10-20 min
- II. Filtrning normal ishlashi davri - 8-12 soat
- III. Filtrni yuvish vaqti - 5-7 min.

Filtrlarning soni 2 tadan kam bo‘lmasligi zarur. Filtrni to‘ldiruvchi tog‘ jinslarini hisobga olgan holda, uni yuvish uchun har bir kvadrat metr yuzasi hisobiga 6 dan 15, hatto 18 l/s gacha suv sarfi yuborish ko‘zda tutilgan.

1 – rasm. Tezkor filtrning ishlash sxemasi.

Tozalanadigan suv cho‘ntak 4 ga berilib tarnov 2 orqali suv ustuni hosil bo‘ladi. Suv filtr qatlamdan o‘tib, sun shagal qatlamdan o‘tadi. Drenaj orqali suv olib ketiladi. Filtrni yuvish esa teskari yo‘nalishda ishlaydi, ya’ni suv pastdan yuqoriga xarakatlanadi.

Filtrlarning ish unumini oshirish ikki qatlamli filtrlar filtrlovchi stantsiyalarning ish tajribalarini tahlil qilish asosida QMQ 2.04.02-97 tezkor filtrlarning ishchi qatlamlarni oshirish bo‘yicha tavsiyalar beradi.

Suvni tiniqlashtirishning reagentsiz usuli.

Filtrni tozalash – filtrlovchi qumning yuqoridagi 1-2 sm qatlamini olib tashlashdan va yangi qatlamni yotqizishdan iborat bo‘lib, bu ish juda qiyin va ancha qimmatga tushadigan tadbirdir. Ichimlik suvlari tozalash uchun tezkor filtrlar ishlatiladi va ko‘pincha suv pastdan yuqoriga harakatlanadi. Tezlik 7÷8 m/soat dan 10÷18 m/soat gacha bo‘lishi mumkin.

Quvurli drenaj

2 – rasm. Tezkor filtrning ishlash sxemasi.

NATIJARLAR

Filtrlarni hisoblash ularni yuzasini topish bilan bog‘liq va quyidagicha topiladi:

$$F = \frac{Qk(1+m)}{Tv_f - 3,6n(W_1t_1 + W_2t_2 + W_3t_3) - bv_ft_4}, \quad (1)$$

bu yerda:

Q- tozalash inshooti unumdorligi, m³/kun;

k- notekislik koeffitsienti;

T-inshootni bir kundagi ishlash vaqti, soat;

v_f -filtrlanish (sizish) tezligi, m/soat;

n - filtrlarni bir kundagi yuvishlar soni;

W_1 - filtrlovchi material ustki qatlamni t_1 vaqtda yumshatish intensivligi $l/(s \cdot m^2)$

W_2 -filtrlovchi materialni t_2 vaqt oralig'ida havo aralash yuvish uchun yuboriluvchi suv miqdori intensivligi, $l/(s \cdot m^2)$;

W_3 - t_3 vaqt davomida filtrni yuvish intensivligi, $l/(s \cdot m^2)$;

t_4 - filtr yuvish uchun ketgan vaqt;

m - barabanli setkalarni yuvish uchun sarf qilingan suv sarfini hisobga oluvchi koeffitsient.

Filtrlar soni:

$$N = 0,5\sqrt{F_f}, \quad (2)$$

Demak bu keltirilgan hisoblash tenglamalarida filtratsiya tezligi asosiy kattalikdir. Bundan tashqari filtrlarni texnologik va iqtisodiy ko'rsatkichlariga filtrlovchi materiallar ta'siri ham sezilarlidir. Shuning uchun turli xil materiallar (qum, sopol va chinni) qatlamlardan loyqa suv filtrlanib, o'zaro taqqoslanib filtratsiya (sizish) tezligi aniqlanadi;

$$V_f = \frac{h}{t_f} \text{ m/soat yoki } V_f = \frac{Q}{F_f}, \quad (3)$$

Bu yerda;

h -material qatlami qalinligi, m ;

F_f -filtr yuzasi, m^2 ;

t_f - filtrlanish (sizish) vaqti, soat;

Q -suv sarfi, m^3 /soat.

Filtrlar suv tozalash usullarining asosiylaridan bo'lib, suvni qattiq zarrachalardan tozalaydi. Filtr suv tarkibidagi har xil jins zarrachalarini ushlab qolishdan tashqari, kolloid shakldagi moddalarni ushlab qoladi. Filtrlashda suv filtrlovchi material orqali o'tkaziladi. Suvni filtrlashga ko'pgina kuch sarflanadi, shuning uchun filtr suv tozalash texnologiyasida alohida o'rin tutadi. Ko'pincha filtrlash suv tozalashning oxirgi qismi bo'lib, filtrga suv tindiruvchi hovuzlarda tozalanganidan keyin yuboriladi. Suvni filtrlashga xizmat qiladigan inshootlar filtratlar

deyiladi. Filtrda qoʻllanilgan filtrlovchi asosga qarab filtrlar setkali (mikrofiltrlar, mikroelaklar), sinchli (diatomit filtr) va donador materialli (qumli, antratsit koʻmirli, keramzitli va boshqalar) boʻladi.

Amalda suv taʼminotida koʻpincha donador materiallar ishlatilgan filtrlar qoʻllanilib, ular oʻzlarining quyidagi koʻrsatkichlari bilan bir-birlaridan farq qiladi:

Filtrlash tezligiga nisbatan filtrlar sekin ishlovchi filtr (tezligi soatiga 0,1—0,3 m), tez ishlovchi filtr (tezligi soatiga 5-12 m) va oʻta tez ishlovchi (tezligi soatiga 36-100 m) filtrlarga boʻlinadi.

2. Filtr ishlayotgan bosimga qarab: bosimsiz va bosimli boʻladi.

3. Filtrlarga burilayotgan suvning yoʻnalishiga qarab, bir yoʻnalishli (ochiq filtr), ikki yoʻ va koʻp yoʻnalishli filtrlarga (V.YA.Merzlenko filtri) boʻlinadi.

4. Suvni filtrlayotgan filtrlovchi qatlamga qarab bir qatlamli, ikki qatlamli va koʻp qatlamli filtrlarga boʻlinadi (KF—5 filtri).

Suv taʼminotida setkali filtrlardan mikrofiltrlar va mikroelak filtrlar ishlatiladi.

Aholi choʻmiladigan hovuzlarning suvini tozalashda va kichik suv taʼminotida sinchli va diatomitli filtrlar koʻproq qoʻllanila boshlandi. Har bir aholini toza suv bilan taʼminlash hukumat va tadbirkorlarning ustuvor vazifalaridan biriligicha qolmoqda. Amaliyotda suvni tozalash uchun koʻproq tezkor filtrlar qoʻllaniladi. Buning sababi tezkor filtrlarning ishlash printsipi reagentlar bilan ishlov berilgan suvni kvartslı qum orqali filtrlashga asoslangandir.

Suvdagi suzib yuruvchi moddalar reagent – taʼsirida paydo boʻlgan yopishqoqlik xossasi tufayli filtrlovchi qum zarrachalariga yopishib ushlanib qolganligi sababli, tezkor filtrlarda yopishqoqlikka moyil boʻlgan oqindilarni filtrlash jarayoni amalga oshiriladi. Filtrlar suv tozalash usullarining asosiylaridan boʻlib, suvni qattiq zarrachalardan tozalaydi. Filtr suv tarkibidagi har xil jins zarrachalarini ushlab qolishdan tashqari, kolloid shakldagi moddalarni ushlab qoladi. Filtrlashda suv filtrlovchi material orqali oʻtkaziladi.

Turli xil materialli filtrlarning turi va xususiyatlari.**1-jadval**

Qatlam turi	Parametr	Ko‘p qatlamli filtr	2 qatlamli filtr	1 qatlamli filtr
Qum qatlami	Amaldagi o‘lcham, mm	0.45-1	0.45-0.6	0.4-0.8
	Bir hillik koefetsienti	1.2-1.7	1.2-1.7	1.2-1.7
	Chuqurlik (sm)	50-150	20-40	20-40
Antratsit ko‘mir qatlami	Amaldagi o‘lcham, mm	0.5-1.5	0.7-2	1-2
	Bir hillik koefetsienti	1.2-1.7	1.3-1.8	1.4-1.8
	Chuqurlik (sm)	50-150	30-60	50-130

Tozalanayotgan suvni filtrlovchi material qatlami orqali o‘tish jarayoni filtrlash deyiladi. Filtrlash suvni tiniqlashtirish uchun ya’ni suvdagi suzib yuruvchi zarrachalarni ushlab qolish uchun amalga oshiriladi. Filtrlovchi material mayda zarrachali g‘ovaksimon muhitdan iborat bo‘lib, asosiy filtrlovchi material sifatida odatda qum (kvartsl) ishlatilishi ko‘zda tutiladi.

Filtr osti qismida drenaj qurilmasi o‘rnatilib, drenajning ustida esa tutib turuvchi material mayin shag‘al yoki mayda tosh yotqiziladi. Mayda shag‘al drenajning ustiga yirikligi pastga qarab oshib boruvchi tartibda joylashtirilib, ushlab turuvchi material ustiga esa filtrlovchi material, ya’ni qum zarrachalari pastdan yuqoriga qarab mayinlashib boruvchi tartibda yotqiziladi. Filtrlash jarayonida filtr suv bilan tindirilgan holatda ishlashini inobatga olib, filtrning unumdorligi filtrlash tezligi bo‘yicha belgilanadi. Filtr suv tarkibidagi har xil jins zarrachalarini ushlab qolishdan tashqari, kolloid moddalarni ushlab ham qoladi.

Filtrni ishlatish sikli quyidagi operatsiyalardan iborat bo‘lib: Suvni tozalash (filtrlash); - yumshatish (bug‘ yoki nam havo); - orqaga qaytarish (suv yoki suv-havo); - birinchi filtrni drenajga to‘kib tashlash orqali amalga oshiriladi. Tezkor filtrlarda yopishqoqlikka moyil bo‘lgan oqindilarni filtrlash jarayoni amalga oshiriladi. Tezkor filtrlar uchun asosiy filtrlovchi material sifatida kvartslı qumdan foydalaniladi.

Suvni tozalash jarayonidan filtrlarni bir va ikki qatlamli filtrlarga ajratishimiz mumkin. Filtrning yuqori qatlamlaridagi zarralarning kattaligi oshishi xisobiga, ifloslikni ushlab qolish oddiy qum filtrlarga nisbatan 2-2,5 marta ortiq bo‘ladi. O‘z navbatida filtrlash tezligi 9-10 m/soat gacha oshadi va shunga mos ravishda ishlash davri ham uzayadi. Og‘irligining kichikligi tufayli yuvilgandan so‘ng ham antratsit qatlami o‘zgarmay o‘z joyida qoladi.

3 –rasm. Bir va ikki qatlamli filtrlarda tol'lduruvchilarning joylashish sxemasi.

MUHOKAMA

Hozirgi zamonda tabiiy va oqova suvlarni filtrlashga doir chop etilgan adabiyotlarda ixcham qurilmalar, ularning asosiy konstruktiv va texnologik parametrlarini tanlash bo‘yicha tavsiyalar yetarli darajada yoritilmagan. Sirkulyasion suvni tozalash texnologiyasida foydalaniladigan qurilmalar qator talablar (ishlatilish sharoitlari, konstruktiv, estetik, iqtisodiy, texnika xavfsizligi) ga javob berishi kerak.

Avvalo, qurilmada ma'lum bir jarayonni amalga oshirish uchun eng qulay shart-

sharoit mavjud bo'lishi zarur. Bu sharoitlar jarayonning turiga, jarayonda qatnashayotgan massalarning agregat holatiga, ularning kimyoviy tarkibi va fizik xossalari bog'liq. Qurilmaning shakli texnologik jarayonni amalga oshirish uchun mos bo'lishi kerak. Jarayon uchun zarur bo'lgan sharoitlar (jarayonning borishi uchun kerakli bosim; oqimlarning tegishli turbulenti va tezligi; fazalarning o'zaro kontakt darajasi; tegishli mexanik, issiqlik, elektr yoki magnit ta'sirlar va h.k.) yaratilishi maqsadga muvofiq.

Qurilmaning muhim texnologik parametrlaridan biri uning ish unumdorligidir. Ish unumdorligi deganda vaqt birligi ichida qurilma birlik filtrlovchi qatlamdan oqib o'tgan sirkulyasion suvning miqdori tushuniladi. Qurilmalarning ish unumdorligini oshirish ishlab chiqarish uchun katta ahamiyatga ega. Buning uchun qurilmalar ishini tezlashtirish zarur.

XULOSA

Tavsiya etilayotgan mahalliy hom-ashyolardan filtrlovchi material ishlab chiqarishni sanoat miqyosida yo'lga qo'yish natijasida suv tozalash inshootlarini mahalliy, arzon materiallar bilan uzluksiz ta'minlashga va texnologik jarayonlar samaradorligini oshirishga erishish mumkin. Tanlab olingan namunalarning mexanik mustaxkamligini belgilovchi zarrachalarning maydalanish va uqalanish ko'rsatkichlari bizning tajribalarda mos ravishda 0,24 va 0,78 foizni tashkil etadi. Ichimlik suvi namunalar bilan ma'lum muddatda birga saqlanganda inson salomatligiga xavfsiz ekanligi aniqlanadi.

Tabiiy suvlarni samarali tozalovchi mahalliy materiallar bilan to'ldirilgan filtr qurilmasining konstruksiyasi ishlab chiqiladi

ADABIYOTLAR:

1. Ashirova O.A. Tizimning suv ta'minoti elementlarini optimallashtirish suv ta'minoti. Akademik seminar. - Toshkent, 2015 - s. 21-28.
2. Sattorov A, Zaynabidinova, M. (2022). Determination of the optimal decision process of high-speed filtration and water supply. *Science and innovation*, 1(A7), 378
3. Mirzobakhrom Negmatov^{1*}, Donier Akhunov¹, Muzaffar Tolipov¹, Parida Sultanbekova Synabayevna², and Akerke Meirbekova². Environmental aspects of the use of pressure filters for water purification of reservoirs in drinking water supply systems (<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345202018>)
4. *Mirzabaxrom* Negmatov^{1*}, *Doniyor* Akhunov¹, and *Muzaffar* Tolipov² Determining the dirt capacity of loading pressure water treatment filters with an upward flow of purified water (<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345202016>)
5. Negmatov M.K., Juraev Sh. Sh., Atamov A.A. 2022 Filtration of natural water with increased upflow speed. *European international journal of multidisciplinary research and management studies*. (ISSN: 2750-8587 (DOI: <https://doi.org/10.55640/ejmrms-03-01-02>))
6. Negmatov M.K., Akhunov D.B., Atamov A.A., Tolipov M.B. Influence of water and suspension properties on the performance of ultra-high-speed filters.// *Education News: research in the XX1 century* 2023. 1(12), 289-297.
7. Negmatov M.K., Akhunov D.B., Tolipov M.B. Features of the ultra-high-speed filter station mode // *News of education: research in the XX1 century*. 1(12), 280-288.